

INTERAGRO – INTEGRAÇÃO NA MEDICINA VETERINÁRIA PARA ANIMAIS DE PRODUÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA

Paulo Wbiratan Lopes da Costa – Curso de Medicina Veterinária – email:

paulo.lopes@unipe.edu.br

João Paulo de Lacerda Roberto – Curso de Medicina Veterinária - email

joao.lacerda@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498902

A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de animais, desempenhando papel fundamental no fornecimento de alimentos e insumos para a sociedade. Sua origem remonta aos primórdios da humanidade, quando os primeiros grupos humanos domesticaram animais para facilitar o acesso a alimentos e outros recursos essenciais. Atualmente, a pecuária é uma atividade moderna e de grande relevância econômica, sendo responsável por suprir uma parcela significativa das demandas alimentares da população. O Brasil destaca-se como um dos maiores produtores pecuários do mundo, o que evidencia a importância dessa atividade para a economia nacional. No entanto, a pecuária também está associada a diversos impactos ambientais negativos, como o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa e a poluição de solos e recursos hídricos, exigindo práticas mais sustentáveis para minimizar seus efeitos. Nesta perspectiva, estudar a animais de produção, em um contexto científico e social é essencial para a formação técnica e humanística na Medicina Veterinária. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência exitosa do Interagro, trabalho realizado no curso de Medicina Veterinária na disciplina de Animais de Produção. Para realização do trabalho utilizamos de metodologias científicas e ativas criando um projeto

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

denominado Interagro – IntegrAÇÃO na Medicina Veterinária para Animais de Produção. O projeto foi dividido em etapas, levando em consideração a divisão de grupos de trabalhos (GTs) de acordo com as espécies de animais de produção, sendo Grupo de Avicultura, Ovinocultura, Caprinocultura e Bubalinocultura. A realização do Inteagro aconteceu de maneira didática e com uso de metodologias variadas de acordo com a criatividade do grupo de trabalho, que, por sua vez era necessário seguir as seguintes etapas: Apresentação da temática estabelecida de forma técnica e contextualizada, apresentando a classificação, raças, panorama produtivo, manejo nutricional, manejo ambiental, sanitário e reprodutivo de animais de produção de acordo com a espécie. Exposição de produtos, possibilitando a compreensão que a pecuária é importante para a população e o profissional da Medicina Veterinária é essencial para a produção. E por fim, a realização de material com didático com foco para educação em saúde para os produtores, no qual pudessem levar informações básicas de manejo produtivo, reprodutivo, ambiental e sanitário. A realização do Interagro demonstrou aspectos importantes para toda a comunidade acadêmica de Medicina Veterinária, no qual os alunos tiveram oportunidades de realizar visitas técnicas em propriedades em diversas localidades e variadas formas de criação. Os discentes produziram vídeos educativos que tiveram destaque em redes sociais. Além das apresentações em sala de aula, exposições foram realizadas, nas quais além de produtos, produtores, trouxeram animais, no qual houveram integração com discente de outros cursos, demonstrando a interdisciplinaridade e pluralidade que a Medicina Veterinária realiza. Alguns GTs confeccionaram camisetas, utilizaram metodologias ativas variadas, realizando assim a integração da Medicina Veterinária com a cadeia produtiva. É válido destacar que através do Interagro, alguns discentes

conseguiram estágios extracurricular em propriedades, além do network, havendo até contratação em instituições renomadas nacionalmente como a APACCO – Associação Paraibana dos Criadores de Caprino e Ovinos. Dessa forma, o projeto Interagro evidenciou a importância de aliar o conhecimento técnico-científico à prática pedagógica inovadora no ensino da Medicina Veterinária. A experiência proporcionou aos discentes não apenas o aprofundamento em conceitos fundamentais da produção animal, mas também o desenvolvimento de competências essenciais para o exercício profissional, como a comunicação, o trabalho em equipe e a capacidade de atuar de forma interdisciplinar e integrada com a cadeia produtiva. Além disso, a interação com produtores e comunidades reforçou o papel social do médico-veterinário na promoção de sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis. Os resultados alcançados, como a produção de materiais educativos, a realização de visitas técnicas, exposições e o fortalecimento do vínculo com instituições do setor, demonstram o potencial do Interagro como ferramenta de formação técnica e humanística, consolidando-o como uma estratégia de ensino-aprendizagem que contribui para a preparação de profissionais capacitados e comprometidos com as demandas do agronegócio e da sociedade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Agricultura e Pecuária**. *Sustentabilidade na pecuária brasileira: desafios e oportunidades*. Brasília, DF: MAPA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura>. Acesso em: 29 out. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 72. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

PINHEIRO, Andréia de Cássia et al. **Metodologias ativas no ensino da Medicina Veterinária: desafios e possibilidades.** *Revista de Educação, Ciência e Tecnologia*, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. 1-15, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22478/ufpb.1983-7011.2022v14n2>

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

